

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ПАТРИОТИЗМІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

FORMATION OF PATRIOTISM OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Мухаммаджонова Ирода Тохировна

*Қозоғистон Республикаси Туркистон вилояти Саврон тумани
Эски Иқон қишлоғи, “Тоҗинисо она” болалар боғчаси директори.*

Аннотация. Патриоттық тәрбие - әлеуметтік дамудың әр түрлі кезеңдерін бастан кешіретін тарихи құбылыс. Бұл сезім қазақ халқымен бірге қалыптасады. Патриоттық сезім - бұл адамның бойында қалыптасатын, адамның саналы өмірімен қабаттасатын психологиялық, әлеуметтік құбылыс. Өскелең ұрпақтың патриоттық тәрбиесі, ең алдымен, жанұя мен төменгі сыныптардағы білім мен тәрбиеге байланысты. Яғни, патриоттық тәрбиені бастауыш мектептен бастап қолға алу керек. Мұның себебі, төменгі сыныптағы кезең -- бұл баланың дамуының іргетасы, негізі болатын оқу іс-әрекетін қалыптастырудың өте қолайлы кезеңі.

Кез-келген елдің азаматтарындағы патриоттық сезімнің даму деңгейі осы мемлекеттің барлық салаларының дамуына үлкен әсер етеді, бұл өскелең ұрпақта осы сапаны қалыптастыруды қажет етеді. Осыған байланысты ғалымдар мен мұғалімдердің осы мәселеге жүгінуі кездейсоқ емес. Философтардың, әлеуметтанушылардың, психологтардың, педагогтардың еңбектері балалар мен жасөспірімдерді патриоттық тәрбиелеудің өзектілігін көрсетеді (И.А. Агапова, М.И. Афанасьева, М.П. Бузский, В.А. Дат, В. В. Дьяченко, Т.А. Коновалов, С.В. Кривых, В.П. Лукьянова және т. б.). Бүгінгі таңда бұл бағыт білім беру мекемелерінің жұмысында ерекше маңызға ие болды. Бұрынғы идеологиялық білім беру базасының жойылуы, ескі құндылықтар жүйесінен бас тарту, асығыс және кәсіби емес жүргізілген мектептің деполитизациясы және деидеологизациясы – мұның бәрі мақсатты педагогикалық процесс ретінде патриоттық тәрбиеден бас тартуға әкелді. Қоғамдық санаға тәрбиедегі "өзін-өзі тану" идеясы енгізілді. Мұндай жағдайда бұрынғы білім беру жүйесі жойылды. Бұл мектепте азаматтық қоғам құру міндеттеріне сәйкес келетін жаңа білім беру жүйесін құру қажеттілігін тудырды. Балалар мен жасөспірімдерге патриоттық тәрбие беру "интернационализация, мемлекетаралық, аймақтық және планетарлық интеграция, жаһандану процестерінің кеңеюі мен тереңдеуіне, мемлекеттік егемендіктің рөлі мен маңыздылығына күмән келтіруге байланысты" ерекше өзектілікке ие болады. Осы айтылғандарға байланысты қазіргі заманғы мектеп үшін өскелең ұрпақтың бойында патриоттық сезімді қалыптастыру бойынша мақсатты және жүйелі жұмысты жүзеге асыру міндетті талап болып табылады.

Кіріспе. Патриотизм сезімін қалыптастыру мәселесі жаңа емес және терең тамыры бар. Алайда, тез өзгертін әлеуметтік әлем білім беру жүйесінде осы процесті жүзеге асырудың күрделі қырларын ашады. Өткеннің прогрессивті ойшылдары (В.Г.Белинский, М.В. Ломоносов, Н.М. Карамзин, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский және т. б.) өскелең ұрпаққа патриоттық тәрбие беруде баға жетпес мұра қалдырды. Оқушылардың патриоттық тәрбиесінің педагогикалық аспектілерін зерттеуде көптеген ғалымдардың еңбектерінің жалпы теориялық маңызы бар, бірақ оларда зерттелген мәселелер білім беру мекемелерінің заманауи тәрбие процесінде әлі де өзекті болып қала береді.

Жаңа білім беру жүйесі білімнің негізгі міндеттерінің бірі болып табылатын азамат пен патриотты тәрбиелеуге бағытталуы тиіс.

Адамзат дамуының кез-келген кезеңінде бала тәрбиесінің тиімділігін арттыру үшін көптеген жұмыстар жасалуда. Бұл жұмыстар қоғамның саяси, экономикалық, мәдени қажеттіліктеріне сәйкес жүргізіледі.

Патриоттық сезімнің көрінісі және оны әр жас кезеңінде тәрбиелеу өзіндік сипаттамаларға ие. Адамның көптеген адамгершілік қасиеттері мектеп жылдарында – балалар мен жасөспірімдерде қалыптасады. Отанға деген сүйіспеншілік, туған жерді, қаланы, көшені көркейтуге деген ұмтылыс, игі істер жасауға деген ұмтылыс-бұл сезімдердің бәрі олардың адамға қашан және қаншалықты тұрақты қалыптасқанына байланысты. Зерттелетін мәселелер тұрғысынан өте маңызды, патриотизмді тәрбиелеу процесі мүмкіндігінше ерте жастан басталуы керек.

Бастауыш мектеп жасындағы балалар өте сезімтал, көп нәрсеге қызығушылық танытады, олар барлық бастамаларға оңай жауап береді, шын жүректен жанашырлық танытады. Дәл осы кезеңде баланың рухани-адамгершілік негізі, сезімдері, эмоциялары, ойлауы, қоғамдағы әлеуметтік бейімделу механизмдері қалыптасады, қоршаған әлемде өзін-өзі тану процесі басталады, ондағы жеке актуализация басталады. Адам өмірінің бұл сегменті балаға эмоционалды және психологиялық әсер ету үшін ең қолайлы, өйткені оның қабылдау бейнелері өте күшті және жарқын. Бұл оларды ұзақ уақыт, кейде өмір бойы есте сақтауға мүмкіндік береді, бұл патриотизмді тәрбиелеуде өте маңызды.

Бастауыш мектеп жасында патриотизм сезімін қалыптастырудың өзектілігі "Бастауыш жалпы білім берудің мемлекеттік білім беру стандартының" мазмұнында көрініс тапты. Онда бастауыш мектеп түлегінің портреті өз халқына, өлкесіне және Отанына деген сүйіспеншілік; отбасы мен қоғамның құндылықтарын құрметтеу және қабылдау; қызығушылық, белсенділік және әлемді білуге деген қызығушылық және т. б. сияқты жеке сипаттамаларды қамтитыны көрсетілген. Оқушылардың бастауыш жалпы білімнің негізгі білім беру бағдарламасын игеруі, атап айтқанда, азаматтық негіздерінің қалыптасу деңгейін, өз Отаны, қазақ халқы және Отан тарихы үшін мақтаныш сезімін, көпұлтты қазақ қоғамының құндылықтарын қабылдау контекстінде олардың этникалық және ұлттық ерекшеліктерін түсіну деңгейін көрсететін жеке нәтижелерге ие болуы керек.

Патриоттық сезімді қалыптастыру процесінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін ескеру қажет. Бұл жас-7-8 жастан 11-12 жасқа дейінгі балалардың даму кезеңі. Бұл кезеңде бала әлеуметтік бағаланатын жүйелі оқу іс-әрекетін бастайды, мектеп ұжымына қосылады. Оның өмірінің мазмұны мектепте түбегейлі өзгереді. Оқыту баланың біліміне ғана емес, сонымен бірге баланың айналасындағы адамдармен қарым-қатынасының сипатын өзгерте отырып, оқу процесінде қалыптасатын жеке басының қасиеттеріне де жаңа талаптар қояды, өйткені ол маңызды әлеуметтік істі орындай бастайды. Бұл жағдайда оқушының басқалармен қарым-қатынасы көбінесе оның мектептегі оқуы мен мінез-құлқын бағалаумен анықталады.

Білім беру жүйесінің басты мақсаты ел егемендігін нығайту жағдайында өскелең ұрпақтың бойында патриотизмді тәрбиелеу, өз елін сүйетін, ана тілін қадірлейтін, өз ұлтын ардақтайтын азаматтардың тәрбиеленуін қамтамасыз ету болып табылады. Мұндай міндеттерді орындау оқушыларға патриоттық тәрбие беруді талап етеді. Патриоттық тәрбие - бұл педагогикадағы тәрбиенің жаңа түрі, кеңестік педагогикада мұндай тәрбие түрі қарастырылмаған. Алайда, бүгінгі таңда этнопедагогиканың дамуына байланысты – ұлттық

тәрбиені, оның тәжірибесін, патриоттық тәрбиені жалпылайтын және жүйелейтін теориялық сипаттағы ғылым саласы да өзіндік мәнге ие болуы керек. Өйткені, патриоттық тәрбие - ұлттық тәрбиенің құрамдас бөлігі

Қай кезеңнің болсын келелі мәселесі бола білген тәрбиенің бұл саласын әр кезеңнің өзінің дана ойшылдары мен ғұлама ғалымдары еңбектеріне арқау еткен. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабының 3 тармағында да былай деп көрсетілген: «Жас ұрпақты адамзаттық пен патриотизмге, өз Отаны – Қазақстан Республикасын сүйуге, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге тәрбиелеу керек».

Қазақстан Республикасында болып жатқан саяси, әлеуметтік, экономикалық өзгерістер білім беру жүйесінің басқаша құрылуын талап етеді. Әсіресе білім беру саласында ізгілендіру, демократияландыру процестері жүріп жатқан кезде ұлттық ерекшеліктер негізінде білім беру мазмұнын құру, өскелең ұрпақты рухы жоғары, саналы, нағыз патриот етіп тәрбиелеу қажет. Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің "Қазақстанның болашағы – қоғамның идеялық бірлігінде" атты жұмысында халықтар арасындағы бірлікті нығайту, патриотизмге тәрбиелеу, тіл мәдениетін бекіту мәселелеріне назар аударды: "Тағы бір маңызды идеологиялық міндет – қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, әрбір азаматтың бойында айқын сана-сезімді қалыптастыру. Шынайы патриотизмді, шынайы азаматтықты қалыптастыру жеке тұлғаның саяси өзін-өзі қабылдауын, өз Отанын саналы түрде таңдауды білдіреді", - деді [1].

Білім беру саласының басты міндеті-өскелең ұрпақты ерлік рухында патриотизмге тәрбиелеу екені анық. Патриотизм-бұл туған жерге, Отанға деген сүйіспеншілік. Оның негізгі элементтері: Туған Жер, Ана тілі, елдің салт-дәстүрлері және оларды құрметтеу. Патриоттық сезімнің нысаны мен қайнар көзі-Отан. Патриоттық тәрбиенің негізгі мазмұны: туған өлкенің табиғаты, оның байлығы, тілі, дәстүрлері, тарихи ескерткіштері, туған өлкенің әдемі ғибадатханалары болып табылады.

Кілт сөздер: бастауыш сынып, оқушылар, патриотизм, Отан, қалыптастыру.

Зерттеу мақсаты: бастауыш сынып оқушыларының патриотизмін қалыптастыруды теориялық тұрғыда негіздеу, оның әдістемесін жасау.

Әдістер: философиялық, психологиялық-педагогикалық және әлеуметтік еңбектерді, зерттеу проблемасына байланысты нормативтік құжаттарды талдау; педагогикалық тәжірибені, оқушылар нәтижелерін зерделеу және қорыту; сауалнама жүргізу, тестілеу, бақылау, сараптамалық салыстыру, білім алушылар қызметінің нәтижелерін талдау, педагогикалық эксперимент, деректерді өңдеу және оқу орнының білім беру процесіне енгізілген педагогикалық жағдайлардың нәтижелерін талдау сияқты эмпирикалық және диагностикалық әдістер.

Нәтижелер. Бастауыш сынып оқушыларының патриотизмін қалыптастыру бойынша арнайы жасалған тәжірибелік жұмыс 2020-2021 оқу жылы аралығында өткізілді. Эксперименттік жұмыс Түркістан қаласында № 25 мектептің 4 - сыныптарында өткізілді. Кездейсоқ сұрыптау әдісін пайдаланып аталған мектепте бір-біреуден экспериментальдық және бақылау топтары таңдалды. Топтар көлемі: а) бақылау тобында-N=28 адам, б) эксперименттік топта-N=26 оқушы. Бұл топтарда бақылау жұмыстары өткізіліп, экспериментті өткізу үшін бірдей жағдайлар жасалынды. Эксперименттің басында оқушылардың патриоттық сезімдерінің қалыптасқандық деңгейлерін анықтау мақсатымен анкеталау өткізілді.

Оқушы анкетасы-1

Құрметті оқушы!

1. Патриотизм дегенде нені түсінесіз?
2. Патриотизм сезімдері адамның қандай тұлғалық қасиеттері арқылы көрінеді?
3. Патриотизм адамның қандай іс - әрекеттерінде көрінеді?
4. Сіз не үшін Отанымыз – Қазақстан Республикасын сүйесіз?

Тапсырма 1. Патриотизм ұғымының мазмұнына жатпайтын жауапты көрсетіңіз.

- а) өзінің туған жеріне сүйіспеншілік сезімі;
- ә) ана тілін сыйлау, құрметтеу;
- б) Отанға адалдықты сақтау;
- в) Отанның тарихи өткеніне және мәдени жетістіктеріне деген мақтаныш;
- г) өз ұлтын басқа ұлттардан жоғары қою.

Тапсырма 2. Өз Отанының нағыз патриоты саналатын азамат қандай қасиеттерімен ерекшеленеді:

- а) өз еңбегін, білімін, күш-жігері мен қабілеттерін елінің гүлденуіне арнауға тырысады;
- ә) Отанға адалдықты сақтайды;
- б) Отандың егемендігі мен тәуелсіздігін қорғауға дайын болады;
- в) өзіндік жеке мүдделерін қоғамдық мүддеден жоғары қояды;
- г) Отан мүдделеріне қамқорлық жасайды.

Бақылау жұмысы.

Мақсаты: оқушылардың патриоттық мазмұндағы білімдерін анықтау.

Тапсырма: төмендегі сұрақтарға қысқаша, нақты жазбаша жауап беріңіз.

1. Қазақ халқының қандай салт-дәстүрлерін білесіз?
2. ҚР рәміздерінің мағынасын ашып көрсетіңіз?
3. Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен қандай қазақ батырларын білесіз?
4. Желтоқсан оқиғасына қатысқан қандай батырларды білесіз?
5. Мектепте қандай қоғамдық жұмыстарға қатысасыз?

Нәтижелерді талдау: «Ия» - 3 балл, «Жок» - 2 балл, «Жауап беруге қиналамын» - 1 балл. 37-54 балл - «жоғары деңгей», 26-36 балл – «орта деңгей», 18-25 балл – «төменгі деңгей».

Анкеталаудың нәтижелері бақылау және эксперименттік топтарда оқушылардың патриотизм құндылықтарына оң қатынастарының айтарлықтай жоқтығын көрсетті.

Зерттеу бойынша оқушылардың патриоттық сезімдерінің қалыптасуын үш деңгеймен анықтадық.

Жоғарғы деңгей: патриоттық білімі берік, патриотизм туралы білімдерін жүйелі түрде пайдалана алады, мектепте сапалы білім алудың патриоттық рөлін дұрыс бағалайды, патриоттық тақырыпқа арналған іс-шараға белсене араласып, ұйытқы болады.

Орта деңгей: патриотизмнің мәнін, оның маңызы мен қызметін жалпы дұрыс түсінеді; бірақ қойылған сұрақтарға жауап беруде қателіктерге жол береді, патриотизм туралы білімдерін кездейсоқ қолдана алады, патриот болу керек екенін түсінеді, бірақ барлық уақытта белсенділік көрсетпейді.

Төменгі деңгей: патриоттық білімді нашар меңгерген, патриотизмнің мәнін, оның маңызын, қызметін түсінбейді, Отанның өркендеуін, гүлденуін қалағанымен, оны өмірлік қажеттілік ретінде сезінбейді, азаматтық белсенділік сапалары айқын көрінбейді, жеке мінез-құлқы, практикалық іс-әрекеттерімен патриоттық сезімдерінің күшті екендігін көрсетпейді.

Анықтау кезеңінің нәтижелері оқыту үдерісінде оқушылардың патриоттық сезімдерінің қалыптасу деңгейлері төмендігін, бұл бағытта арнайы, мақсатты жұмыс ұйымдастырылуын талап ететіндігін көрсетті. Эксперименттік жұмыстарды өткізу барысында оқушыларға патриоттық білім беру мен тәрбие беру жүйеге келтірілді. Оқу сабақтарында пәнаралық байланысты жүзеге асырып, патриоттық мәселелерді жан-жақты талқыладық, оқушылардың патриоттық сезімдерін қалыптастыруға тырыстық. Эксперимент барысында қазақ, орыс, ағылшын тілі сабақтарында оқушылар тарапынан азаматтық-патриоттық қосымша материалдардың меңгерілуі қазіргі мектептің оқыту үдерісін ұйымдастыруда пайдаланылатын дидактикалық жұмыстың формалары мен әдіс-тәсілдерінен, әсіресе белсенді және интерактивтік оқыту әдістерінен тиімді пайдалану арқылы іске асырылды. Ағылшын, қазақ, орыс тілі сабақтарының барлық кезеңдерінде оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастырудың топтық, жеке-дербес, жұп, ұжымдық формаларынан пайдаланылады. Оқушыларға қазақ, орыс, ағылшын тілінде патриоттық мазмұндағы мәтіндер ұсынылды. Мәселен, қазақ жерінің тарихы, Отанымыздың ұлы тұлғалары, ата-тегіміздің қаһармандары, қазақ салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары, егеменді Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері, Қазақстанның әлемнің дамыған елу елдері қатарына кіруі стратегиялық мақсаттары туралы мәтіндер ұсынылды.

Сонымен қатар, патриоттық мазмұндағы әңгімелер, шығармалар жазу, кішігірім пікірталастар ұйымдастыру кеңінен қолданылды. Мысалы, оқушылар төмендегідей тақырыптарға эссе, шығармалар жазды:

1. Елім деп туған ерлер бар.
2. Менің Отаным - Қазақстан.
4. Қазақстан - халықтар достығы мекені.
5. Біздің батыр аталар.
6. Біздің батыр апалар.

Бастауыш сыныптар апталығында оқушылар ең үздік патриоттық тақырыпқа шығарма жазды. Сабақтарда жүргізілген патриоттық тәрбиені сыныптан тыс жұмыстармен тығыз байланыстырдық, апталық, патриоттық тақырыпқа түрлі тәрбие сағаттары, пікірталастар, кездесулер, сайыстар т.б. өткіздік. Патриоттық тәрбие бойынша іс-шаралар жоспарын құрдық (кесте 1). Әсіресе оқушыларға төмендегідей тәрбие сағаттары өте ұнады, бұл тәрбие сағаттары олардың патриоттық сезімдерін қалыптастыруға үлкен әсер етті: «Желтоқсан ызғары», «Ерлікке тағзым», «Менің Отаным – Қазақстан», «Ұлы Жеңіске – 76 жыл» т.б.

Кесте 1. Патриоттық тәрбие бойынша іс-шаралар жоспары.

№	Іс – шара мазмұны	Өткізілу формасы	Мерзімі	Қатысушы сыныптар	Жауапты лар	Қорытын ды құжат
1	Патриоттар күні «Бір ел, бір тағдыр, бір халық»	тәрбие сағаты	қыркүйек	4 «а», 4 «б»	Сынып жетекшілері	Тәрбие сағаты жоспары
2	Аталар сөзі-ақылдың көзі	педагогикалық еңбек ардагерлері мен кездесу	қазан 1 апта	4 «а», 4 «б»	Сынып жетекшілері	Анықтама, фотосурет

3	Табиғаттыңсыры көп,бірақ оны саған айтар тілі жоқ	көрме	қазан	4 «а»,4 «б»	Сазаханова Ж.	Анықтама, фотосурет
4	Маған керегі-көк тудың желбірегені!	патриоттық ән байқауы	қазан	4 «а»,4 «б»	Музыка пәнінің мұғалімдері	Жоспар, фотосурет
5	ҚР рәміздерін білу	сауалнама	қараша	4 «а»,4 «б»	Мақсатова А.Ж. Рахметов Б.	Сауалнама анықтасы, мониторинг
6	«Қазақстан Республикасының марапаттары»	тәрбие сағаты	қараша	4 «а»,4 «б»	Байсариева Г.Р. , Маратова А.И	Сабак жоспары
7	Желтоқсан құрбандарына тағзым етпей өтпеңдер!	тәрбие сағаты	желтоқсан	4 «а»,4 «б»	Байсариева Г.Р. Қарсыбаев Қ.Б. Серіков И.А.	Сабак жоспары
8	ҚР тәуелсіздігіне арналған апталық «Тәуелсіздік аңсап күткен елдігіміз»	апталық	желтоқсан	4 «а»,4 «б»	Нақыпова А.Ж.	Жоспар, тәрбие сағаттары
9	Батырлар әрқашан біздің есімізде!	мәнерлеп оқу сайысы	желтоқсан	4 «а»,4 «б»	Әбішева А.С. Сағитова А.Қ.	Анықтама
10	Менің Отаным – менің мақтанышым	көрме	қаңтар	4 «а»,4 «б»	Пед. қызметкер	Анықтама, фотосурет
11	Тарихи - өлкетану музейіне оқушылар саяхатын ұйымдастыру	саяхат	ақпан	4 «а»,4 «б»	Қасымова А.Б Қалменов Қ.Б	Анықтама, фотосурет

12	Өнді сүйсең, менш е сүй	халық әндерінен байқау	наурыз	4 «а», 4 «б»	Музыка пәні мұғалімдері	Анықтама
13	Жер – біздің ортақ үйіміз	экологиялық жобалар байқауы,	сәуір	4 «а», 4 «б»	Асқарова Г. Бідрысова Р.Қ	Сабак жоспары
14	9 мамыр - Жеңіс күні	кеш	мамыр	4 «а», 4 «б»	Сариева А.Ж.	Жоспар, анықтама, фотосурет

Оқушыларды әлеуметтік белсенді мінез-құлыққа бағыттайтын, олардың қарым-қатынас қабілеттерін және патриоттық сезімдерін дамытатын тәрбиелеуші жағдайларды қолдануға ерекше мән берілді.

Оқушыларды патриотизмге тәрбиелеу технологиясы қазақ, орыс, ағылшын тілі сабақтарында оқушыларда қазақстандық патриотизм құндылықтарына оң мотивтерді қалыптастыруға, азаматтық-патриоттық білімдерді меңгеруге, мінез-құлқы мен іс-әрекетте белсенді азаматтық позициясын көрсетулеріне жағымды ықпал ететін арнайы материалдарды ендіруді көздеді. Оқушылардың патриоттық сезімдерін қалыптастыруды зерттеу барысында біз педагогикалық шарттарды анықтадық.

Біз сабақтарда және тәрбиелік іс-шараларда бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін жүйелі түрде қалыптастыруға тырыстық, соның негізінде оқушылардың бойында патриотизмнің қалыптасу деңгейінің жоғарылағандығын байқадық (кесте 2.)

Кесте 2. Бастауыш сынып оқушыларының патриотизмінің қалыптасу деңгейі.

Деңгейлері	Бақылау тобы (БТ) (N1=28) (%)		Эксперименттік топ (ЭТ) (N2=26) (%)	
	Анықтау кезеңі	Қалыптастыру кезеңі	Анықтау кезеңі	Қалыптастыру кезеңі
I (төменгі)	60,3 %	58,3 %	66,6 %	12,1 %
II (орта)	35,3 %	37,1 %	30,3 %	40,9 %
III (жоғары)	4,4 %	4,6 %	3,1 %	47 %

Егер эксперимент жұмысының басында оқушылардың патриоттық сезімдерінің қалыптаспағандығын көрсек, эксперименттің соңғы нәтижелерін талдау оқыту үдерісінде оқушыларда сандық және сапалық өзгерістер болғандығын көрсетті.

Сонымен, тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың нәтижелері оқыту үдерісінде педагогикалық шарттардың негізінде жасалынған тәрбиелік жұмыс әдістемесінің тиімділігін дәлелдеді.

Талқылау. Біздің зерттеу тақырыбымыз бойынша көптеген ғалымдар өз еңбектерін жазған. Е.Н.Воронованың пікірінше, патриотизм – "Отанға, өз үйіне деген сүйіспеншіліктен, өз халқының, ұлттық мәдениетінің, өз жерінің ең жақсы дәстүрлерін, құндылықтарын қорғауға және көбейтуге деген ұмтылысы мен қабілетінен көрінетін адамның рухани-адамгершілік, азаматтық дүниетанымдық қасиеттерінің синтезі" [2].

В.А. Слостенин патриотизмді адамның "өз Отанына деген сүйіспеншілігінде, адалдығында, өз Отанына қызмет етуге дайын екендігінде" көрінетін жеке қасиет ретінде қарастырады. Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениетінің жоғары деңгейінің көрінісі - барлық халықтардың теңдігі мен ынтымақтастығын білдіретін интернационализм сезімі. Ол ұлтшылдыққа және шовинизмге қарсы қойылған. Патриотизмде өз Отанына, отандастарына деген құрмет пен махаббат идеясы; интернационализмде-басқа халықтар мен елдермен құрмет пен ынтымақтастық" идеясы жатыр, - дейді [3].

И.Ф. Харламовтың сөздері жоғарыда келтірілген анықтамаға ұқсас: "Патриотизм" - бұл адамның Отанға деген сүйіспеншілігінде, оның мұраттарына деген адалдығында, ұлылығы мен даңқын білуінде және онымен рухани байланысын сезінуінде, кез-келген жағдайда оның ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғауға деген ұмтылысында, оның күші мен тәуелсіздігін нығайтудың практикалық істерінде көрінетін адамның адамгершілік қасиеті". Ұсынылған анықтаманы толықтыра отырып, патриотизм адамның тар ұлттық мүдделерге жабылуына ешқандай қатысы жоқ екенін айтады: "шынайы патриотизм табиғатта гуманистік болып табылады және басқа халықтар мен елдерге, олардың ұлттық әдет-ғұрыптары мен дәстүрлеріне, тәуелсіздігі мен тәуелсіздігіне құрмет көрсетуді қамтиды және ұлтаралық қатынастар мәдениетімен тығыз байланысты" [4].

Л.П. Крившенконың алғашқы анықтамасына сәйкес, патриотизм - бұл "моральдық және саяси принцип, әлеуметтік сезім, оның мазмұны Отанға деген сүйіспеншілік, оған деген адалдық, өткені мен бүгіні үшін мақтаныш, Отан мүдделерін қорғауға деген ұмтылыс". Сонымен бірге, автор бұдан әрі адамның жеке ұстанымын, белсенділік дәрежесін, оның туған ел өміріндегі өз рөлін түсінуін баса айтады. Атап айтқанда, Л. П. Крившенконың айтуынша, патриот болу - бұл "Отанға деген сүйіспеншілікті" сақтап қана қоймай, өз мәдениетін, тілін білу және қорғау. Патриот - бұл елдің жағдайы үшін жанын беретін, оның заманауи мәселелерін халықпен бірге шешуге тырысатын адам [5].

Осындай педагогтардың, философтардың, әлеуметтанушылардың зерттеулері мен анықтамаларына сүйене отырып, Р.Гера патриотизмді "Отанға деген сүйіспеншілік сезімі, өзінің жеке және топтық мүдделерін елдің ортақ мүдделеріне бағындыруға, оған қызмет етуге және оны қорғауға дайын болу" деп анықтайды [6].

Егер ұлтаралық қатынастар қалыптасса, олар жеке тұлғаның моральдық дамуында үлкен маңызға ие, әр түрлі халықтар мен елдер арасындағы мейірімді және достық қатынастарды сақтауға, әр адамның санасында қоғам прогресіндегі жалпыадамзаттық құндылықтар мен мұраттардың маңыздылығын түсінуге ықпал етеді. Бұл тұрғыда патриотизм мен ұлтаралық қатынастар мәдениеті бір-бірімен тығыз байланыста болу керек, органикалық бірлікте әрекет етуі тиіс. Олар жеке тұлғаның моральдық мәнін анықтайды. Ғалымдардың жоғарыда келтірілген түсіндірулеріне сүйене отырып, біз патриотизмді Отанға деген сүйіспеншілік, оған берілгендік; қоғамның мүдделері мен рухани-адамгершілік құндылықтарын қорғау қабілеті, туған өлкеміздің және Отанымыздың тарихын, мәдениетін зерттеуде көрінетін жеке қасиет ретінде қарастырамыз.

К.Д. Ушинскийдің сөздері біз үшін өте құнды, ол патриотизмді тәрбиенің маңызды міндеті ғана емес, сонымен бірге оның қуатты педагогикалық құралы деп санайды. Ол былай деп жазды: "Отанымен мақтанбайтын адам жоқ, Отанды сүймейтін адам жоқ және бұл махаббат адамның жүрегіне қуат, оның табиғи, жеке, отбасылық және рулық бейімділігімен күресу үшін күшті қолдау береді" [7].

Қазақ педагог-ағартушылары А.Байтұрсынов[8], М.Дулатов[8], Ж.Аймауытов[10], М.Жұмабаев[11], Ш.Құдайбердиев[12] т.б. өз шығармаларында ұлтымыздың салт-дәстүрлерін, оның ішінде патриоттық және ерлік дәстүрлерін ерекше атап, патриоттық тәрбие беру туралы құнды пікірлер жазып кеткен.

Отандық педагог – ғалымдар С.Т. Иманбаева [13], А. Бейсенбаева [14], С.Е.Ешимханов[15], Р.А.Джанабаева[16], Е.Жұматаева [17], К.А. Калимолдаева[18], Г.Х. Ерімбетова [19], Г.Т. Мұсабекова[20], Ұ.М.Әбдіғаппарова[20] т.б. еңбектерінде оқушыларды патриотизмге тәрбиелеуге байланысты мәселелері қамтылған.

Бірақ бастауыш сынып оқушыларының музыка сабақтарында патриотизмін қалыптастыру мәселесі зерттелмеген деп айтсақ та болады.

Өскелең өмір талабынан ұлттық дәстүрге берік, елін, жерін сүйетін, Отан үшін жанын қиюға даяр азамат тәрбиелеу, оқушылардың бойында патриотизм сияқты қасиетті қалыптастыру міндеті туындап отыр.

Қорытынды. Бастауыш мектепте патриотизмді қалыптастыруға мақсатты түрде бағытталған оқу үдерісі оқушылардың патриоттық сезімдерін қалыптастыруға негіз болады.

Зерттеу тақырыбы бойынша теориялық еңбектерді және озық педагогикалық іс-тәжірибені талдаудың барысында оқу үдерісінде оқушылардың патриоттық сезімдерін қалыптастырудың төмендегідей педагогикалық шарттары анықталды:

- оқу пәндері мазмұнының патриоттыққа тәрбиелеу мүмкіндіктерін анықтап, оларды мақсатты түрде пайдалану;

- тәрбиелеуші оқыту принципін іске асыру жағдайында оқу үдерісінде патриоттыққа тәрбиелеудің арнаулы әдіс – тәсілдерін қолдану;

- оқушылардың патриоттық сезімдерін қалыптастыруды түрлі сыныптан тыс жұмыстар арқылы да тиімді жүзеге асыру.

Біз ұсынып отырған бастауыш сынып оқушыларының патриоттық сезімдерін қалыптастырудың жұмыс жүйесін оқушылармен сабақтарда және сыныптан тыс тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыруда пайдалануға болады.

Зерттеліп отырған патриотизм мәселесі өте күрделі, оның барлық аспектілерін түгел қамтып шығу мүмкін емес және оқушыларда патриоттық сезімдерін қалыптастыру мәселесі одан әрі жетілдіруді қажет етеді.